

UO'K: 631.416.9

SUG'ORILADIGAN OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARDA OG'IR METALLAR VA METALLOIDLAR DIFFERENSIATSIYASI

Turdaliyev A.T., Mamajonov G'.G', Musayev I.I.

Annotatsiya. Maqolada Farg'ona viloyatida shakllangan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarda og'ir metallar va metalloidlarning miqdorlari keltirilgan bo'lib, ushbu elementlarni tuproq qatlamlarida tabaqalanishida litosfera klarklariga nisbatan farqlar aniqlangan. Shu bilan birga, ularning geokimyoviy spektrlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: och tusli bo'z tuproq, og'ir metallar va metalloidlarning, akumulatsiya, migratsiya, geokimyo, klark, fon.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОИДОВ В ОРОШАЕМЫХ СВЕТЛО-СЕРОЗЕМАХ

Аннотация. В статье приведены количества тяжелых металлов и металлоидов в орошаемых светло-сероземах, сформировавшихся в Ферганской области, и выявлены различия в распределении этих элементов в почвенных горизонтах по отношению к литосферным кларкам. Одновременно были разработаны их геохимические спектры.

Ключевые слова: светло-сероземы, тяжелые металлы и металлоиды, аккумуляция, миграция, геохимия, Кларк, фон.

DIFFERENTIATION OF HEAVY METALS AND METALLOIDS IN IRRIGATED LIGHT CALCISOLS

Abstract. The article presents the amounts of heavy metals and metalloids in irrigated light calcisols formed in the Fergana region, and reveals differences in the distribution of these elements in soil horizons in relation to lithospheric clarkes. At the same time, their geochemical spectra were developed.

Key words: light gray soils, heavy metals and metalloids, accumulation, migration, geochemistry, Clark, background.

Kirish. Hozirgi paytda sug'oriladigan tuproqlar turli ta'sirlar natijasida qator o'zgarishlarga uchragan. Ushbu o'zgarishlarga tuproqlardan dehqonchilikda foydalanish davomida me'yoridan ortiqcha miqdorda mineral o'g'itlar va pestitsidlarning qo'llanilishi, karyerlar ochish va boshqalar sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ham sug'oriladigan tuproqlarni geokimyoviy nuqtai nazardan tadqiq qilish katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tuproqlardagi kimyoviy elementlarning migratsiyasi va akumulatsiyasi jarayonlarini o'rganishda A.I.Perelman [1] tomonidan ishlab chiqilgan geokimyoviy bar'yerlarning ahamiyati katta bo'lib, qisqa masofada kimyoviy elementlarning migratsiya jadalligini keskin kamayishi va uning natijasida konsentratsiyasining ortishiga tushuniladi.

Bu soxada ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, tuproqlarning geokimyoviy xossalari A.I.Perelman [1], M.A.Glazovskaya [2], A.P.Vinogradov [3],

V.V.Dobrovolskiy [4], G.Yuldashev [5, 8], V.Y.Isaqov [6], Sh.Y.Eshpulatov [7], M.T.Isag‘aliyev [8], A.T.Turdaliyev [5, 9, 10] kabi ko‘plab olimlarning tadqiqotlarida o‘z aksini topgan.

Materiallar va uslublar. Bevosita dala tadqiqotlarida V.V.Dokuchayev usulida olingan tuproq namunalarini geokimyoviy tahlil qilishda A.I.Perelman [1], M.A.Glazovskayalarning [2] majmuaviy usullaridan foydalanildi. Shuningdek, tuproq tarkibidagi og‘ir metallar va metalloidlarning yalpi miqdorlari O‘zRFA Yadro fizikasi institutida neytron-aktivatsion analiz usulida aniqlandi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Kimyoviy elementlarning miqdorlari madaniylashganlik darajasi turlicha bo‘lgan sug‘oriladigan och tusli bo‘z tuproqlarda turlicha va yoki o‘zaro yaqin bo‘lishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Och tusli bo‘z tuproqlarda og‘ir metallar va metalloidlarning miqdori, mg/kg

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	La	Ce	Sc	Cr	Co	Ni	As	Br	Sb	Cs
1 G	0-29	32.3	59.2	10.5	67.8	10.6	19.9	13.4	3.89	1.44	5.95
	29-44	29.1	43.8	10.6	71.8	10.8	31.2	14.7	3.38	1.26	5.91
	44-67	18.0	34.9	7.22	55.9	8.62	15.5	15.8	3.74	1.05	3.81
	67-102	19.6	32.7	6.22	46.4	7.09	10.3	12.7	2.15	0.61	3.56
	102-120	23.1	47.7	10.6	66.4	11.9	14.2	10.1	1.24	1.0	6.95
	O‘rtacha	24.4	43.7	9.03	61.7	9.8	18.2	13.3	2.88	1.07	5.24
Litosfera klarki		29	70	10	83	18	58	1.7	2.1	0.5	3.7

Jadvalda keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, sug‘oriladigan och tusli bo‘z tuproqlarning genetik qatlamlarida eng ko‘p miqdor Ce ga to‘g‘ri keladi va uning miqdori 32,7-59,2 mg/kg oralig‘ida tebranadi. Haydov qatlamlaridagi miqdori esa eng yuqori ko‘rsatkich 59,2 mg/kg ni tashkil qiladi.

O‘rganilgan och tusli bo‘z tuproqlar tarkibida As, Sb, Cs, Br va La elementlari litosfera klarkidan 1 dan bir necha marotaba katta miqdorlarni tashkil qiladi. Ayniqsa As miqdorining tuproq qatlamlaridagi yuqori konsentratsiyalari biroz tashvishli holatni keltirib chiqaradi. Boshqa elementlar miqdorlari esa litosfera klarkidan past ko‘rsatkichlarni egallaydi.

E‘tiborli jihatlardan biri, aksariyat og‘ir metallar va metalloidlarning tuproqning haydov va haydov osti qatlamlarida ko‘proq miqdorlarda namoyon bo‘ladi.

Tadqiq qilingan og‘ir metallar va metalloidlarning tuproq qatlamlari orasidagi miqdorlarini differensiyatsiyasini geokimyoviy spektr orqali ko‘radigan bo‘lsak, ushbu tuproq kesmasining genetik qatlamlari o‘rtasidagi farqlar quyidagi 1, 2-rasmlarda keltirilgan.

1-rasm. Tuproq qatlamlaridagi og'ir metallar va metalloidlarning miqdori geokimyoviy spektri

2-rasm. Tuproq qatlamlaridagi og'ir metallar va metalloidlarning differentsiyatsiyasi

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida xulosa qiladigan bo'lsak, sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlarda As elementi litosfera klarklariga nisbatan eng ko'p miqdorlarni tashkil etishini va As li provinsiya mavjudligini ko'rsatdi.

Kimyoviy elementlarning differentsiyatsiya, migratsiya xususiyatlarini tadqiq qilish orqali olingan ma'lumotlardan qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va ularni oziqlantirish jarayonlarida muhim manba sifatida foydalanish ekinlar hosildorligi va sifatini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Перельман А.И. Геохимия. - М., 1989. -419 с.
2. Глазовская М.А. [Геохимические основы типологии и методики исследования природных ландшафтов: \(Учеб. пособие\)](#). — М.: МГУ, 1964. - 230 с.
3. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. М. РАН. - 2021. - 298 с.
4. Добровольский В. В. Геохимическое землеведение: Учебное пособие / — М.: Владос, 2008. — 208 с.
5. Turdaliyev A., Yuldashev G. Pedolitli tuproqlar geokimyosi. Monografiya // T. "FAN. — 2015. — С. 41-48.
6. Исаков В.Ю. и др. Закономерности галогеохимии почв Ферганской долины: Сб. науч. тр. Кыргызско-Узбекский ун-тет. Вып.3. Ош. 2003. С. 206-210.
7. Эшпулатов Ш., Юлдашев Г. Химические и геохимические свойства почв светлых сероземов. Т. 2010. с. 89-97.
8. Юлдашев Г., Исагалиев М. Геохимия почв конусов выноса. Т., Фан. 2012. -160 с.
9. Turdaliyev, A., Yuldashev, G., Askarov, K., & Abakumov, E. (2021). Chemical and Biogeochemical Features of Desert Soils of the Central Fergana. Agriculture (Pol'nohospodárstvo), Vol. 67 (Issue 1).
10. Turdaliyev A. Markaziy Farg'ona yerlaridagi arzik-shoxli, shox-arzikli qatlamlar genezisi, fizik-kimyoviy va biogeokimyoviy xususiyatlari: b.f.d. ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. 2016.
11. Вернадский В.И. Очерки геохимии. - М.: Наука. 1963. -415 с.